

Samenwerking tussen KB-NA en Wikipedia : voorstel voor een *Wikipedian-in-Residence* voor de fuserende organisaties

Discussiestuk - Olaf Janssen, 12 april 2012

1) Waarom zou KB-NA samenwerken met Wikipedia?

Wikipedia en erfgoedinstellingen streven beide hetzelfde na: mensen hun geschiedenis & cultuur laten begrijpen door gecontextualiseerde toegang te bieden tot erfgoed. Daarom ligt een samenwerking tussen KB-NA en Wikipedia voor de hand. Daarbij heeft de KB-NA veel voordeel:

- *Zichtbaarheid & bereik van onze collecties:* Wikipedia is nr. 6 in de hitlijst van meest geraadpleegde sites wereldwijd, de KB en NA staan beide rond de 130.000e positie. Het is evident dat de kans dat een willekeurig KB- of NA-object via Wikipedia gevonden wordt, vele malen groter is dan dat hij direct via kb.nl of gahetna.nl ontdekt wordt¹. Via Wikipedia kunnen dus grote en vaak onverwachte doelgroepen de content van de KB-NA ontdekken.
- *Grote community & participatie:* De Wikipedia-community bestaat uit een (groeiende!) groep van zo'n 90.000 vrijwilligers. Dit is een netwerk van veelal zeer serieuze, betrokken geïnteresseerde, well-connected mensen die elkaar wereldwijd weten te vinden. Deze vrijwilligers hebben vaak toegang tot allerlei landelijke, regionale of lokale subnetwerken aan inzet & kennis. Er zijn m.a.w. genoeg mensen te vinden die de KB-NA willen & kunnen helpen met het ontsluiten van onze collecties via Wikipedia.
- *Geringe kosten, veel goodwill:* Een samenwerking met Wikipedia hoeft niet veel te kosten en is een zeer effectieve manier om de KB-NA content en -merknamen via het Wikipedia-netwerk wereldwijd te etaleren. Daarnaast krijgt een partnerschap met Wikipedia steevast veel media-aandacht en kweekt het enorme goodwill bij de Wiki-community. Je instelling wordt er ineens een stuk hipper door....

2) Hoe kan deze samenwerking vorm krijgen?

De in deze notitie voorgestelde samenwerkingsvorm is d.m.v. een zgn. **Wikipedian in Residence** (WiR). In het kort gezegd is een WiR een initiator, coördinator & facilitator van projecten & evenementen die de samenwerking tussen de KB-NA en Wikipedia uitbouwen, versterken en verduurzamen.

Iets uitgebreider: Een Wikipedian-in-Residence is een Wikipedia-vrijwilliger die voor een bepaalde tijd binnen KB-NA (de gastheer) nauw met medewerkers, de Wiki-gemeenschap en het publiek samenwerkt aan een aantal projecten en evenementen. Dit kan bv. verbetering van Wikipedia zijn, het geven van voorlichting over vrije kennis & content, of het organiseren van editathons². De precieze invulling van zo'n programma gebeurt altijd in overleg. De Wikipedian-in-Residence vormt een brug tussen de KB-NA en de

¹ Een recent onderzoek door TNS-NIPO laat zien dat van de Nederlandse bevolking die in 2011 toegang heeft tot internet 93% Wikipedia, 6% de KB-site en 5% de NA-site bezocht heeft.

² Edithaton: Evenement waarbij de expertise van het publiek, Wikipedia-vrijwilligers en collectiespecialisten van KB & NA benut wordt om de dekking van Wikipedia m.b.t. bv. schrijvers, belangrijke manuscripten of archiefstukken van (inter)nationaal belang, te evalueren en uit te breiden. Zie voor voorbeeld <http://uk.wikimedia.org/wiki/Editathon>, [British Library](#)

Wiki-gemeenschap. Het uitgangspunt van de samenwerking is altijd wederzijds voordeel en het respecteren van de (beleids)uitgangspunten van beide partijen.

Een WiR-programma wordt vanuit de KB-NA opgezet en begeleid, waarbij zoveel mogelijk de interne (institutionele) drempels worden gladgestreken. Hierdoor kan de WiR efficiënt samenwerken met KB-NA medewerkers, de Wiki-gemeenschap en het publiek.

Uiteindelijk legt een WiR-schap de basis voor een meer duurzame relatie tussen KB-NA en de Wikipedia-gemeenschap.

3) Profielschets van een WiR

De WiR

- Heeft kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed, bibliotheken en archieven
- Is een student of een vrijwilliger die redelijk wat tijd kan & wil besteden tegen een beperkte vergoeding
- Woont voldoende dicht in de buurt van Den Haag om 3-5 dagen onsite te zijn
- Beschikt over genoeg charisma om groepen vrijwilligers te motiveren aan het project deel te nemen.
- Is een netwerker, initiator, coördinator en facilitator
- Heeft een internationale uitstraling
- Heeft organisatorische vaardigheden om bijeenkomsten en evenementen te organiseren
- Heeft onderwijsvaardigheden – aan GLAM-professionals over Wikipedia en vice versa.
- Heeft goede presentatievaardigheden, en het geduld om Wikipedia, vrije toegang tot informatie etc. vaak en herhaald uit te leggen
- Is al een tijd actief voor Wikipedia en heeft daar een positieve reputatie

4) Voorbeelden van activiteiten die de WiR kan organiseren

- Evalueren, complementeren en uitbreiden van Wikipedia-lemma's (in meerdere talen) die te maken hebben met de collecties en/of kennis van de KB en het NA. Dit i.s.m. collectiespecialisten, Wiki-vrijwilligers en geïnteresseerde leden van het publiek
- Coördineren van donaties van foto's, afbeeldingen en andere bestanden in het Publieke Domein aan [Wikimedia Commons](#)
- Coördineren van donaties van teksten in Publieke Domein aan [Wikisource, de vrije bibliotheek](#)
- Organiseren van editathons, lezingen, bijeenkomsten, "backstage"-rondleidingen voor Wikipedians en andere evenementen
- Organiseren van nationale en internationale uitdagingen en wedstrijden om Wikipedia te verbeteren
- Voorlichting geven over Wikipedia en haar gebruiken, normen en waarden etc.
- Het gebruik van Wikipedia-artikelen in de eigen websites van KB-NA stimuleren

5) Randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking

- Aanwezigheid van een "on-staff champion" - iemand van de KB-NA die het project officieel begeleidt en faciliteert. Als het project voor de fusie start, zullen dit in de praktijk 2 personen zijn: 1 van de KB en 1 van het NA.
- Goede afbakening en rol van het project - geen verwarring en overlap met andere sociale media of webactiviteiten
- KB-NA is goed voorbereid en alle medewerkers en afdelingen zijn geïnformeerd wat van ze gevraagd kan worden

6) Hoe vind je geschikte kandidaten?

Via een of meerder van onderstaande kanalen:

- Vacature plaatsen via de reguliere officiële kanalen. Zie bv British Library <http://www.nationalmuseums.org.uk/media/job-pdfs/job-2481.pdf>
- Outsourcen van werving aan Wikimedia Nederland
- Informele "via-via" werving via sociale media en netwerken
- Nederlandse bekende Wikipedian met bewezen kwaliteiten direct uitnodigen

7) Kostenraming

Als we de bovenstaande profielschets en richtlijnen als uitgangspunt nemen, dan zijn de variabelen die de kosten bepalen:

- *Tijdsduur* - hoe lang de WiR aangesteld wordt. Dit hangt samen met de afbakening - 1 goed omlijnd project van bv. 2 maanden of een bredere samenwerking die de WiR zelf kan invullen van bv. 6 of 9 maanden
- *Fulltime of parttime aanstelling*: Dit hangt weer samen met bovenstaande: 4 maanden fulltime of 8 maanden 1/2 FTE?
- *Beloning* Geheel onbetaald, in studiepunten, stagevergoeding, OIO-vergoeding, tijdelijk contract met salarisschaal xx
- *Uitstraling*: krijgt het het WiR-programma een nationale of internationale uitstraling? Hoe vaak gaat de WiR de KB-NA-Wiki samenwerking presenteren op bijeenkomsten in binnen - en buitenland?

Daarnaast zijn er nog een aantal andere kostenposten

- Wervingskosten
- Kosten standaard werkplek voor WiR
- Loonkosten van de "on-staff champion(s)"
- Organisatiekosten van evenementen. De WiR wil bv. op een zaterdag een editathon organiseren, het gebouw moet dan open & bemand zijn voor geïnteresseerden, ook mogelijk buiten reguliere openingstijden. Ook koffie/lunch etc.
- Inzet KB-NA-collectiespecialisten en andere medewerkers die deze events ondersteunen & de samenwerking promoten (eventueel overwerkvergoeding etc.)
- Niet-personele communicatiekosten (folders etc.)

Als we aansturen op

- een programma van 9 maanden waarbij
- de WiR 0.5 FTE werkt in
- CAO-OI Salarisschaal xxxx, zijnde xxx eur pm o.b.v. 1FTE (bron WVOI.nl) en hij/zij
- in de Randstad woont.

De WiR presenteert de lopende samenwerking tijdens

- 10 nationale bijeenkomsten die verband houden met erfgoed, bibliotheken, archieven en Wikimedia (a 40 eur per trip) en
- 5 internationale bijeenkomsten (a 600 eur per trip)

en organiseert

- 6 in-house events (editathons, backstage bezoek magazijnen, lezingen etc) met gratis drankje en hapje voor deelnemers

dan kunnen we de volgende schatting maken.

1) Kosten Wikipedian zelf

- Beloning : $9 \times 0,5 \times \text{xxx} = \text{xxx}$ eur

- Woon-werkverkeer. NS-kaart voor 9 mnd voor bv. A'dam-Den Haag = 2100 eur (bron KB-FEZ)
- Nationale presentaties $10 \times 40 = 400$ eur
- Internationale presentaties $5 \times 600 = 3000$ eur

Subtotaal: xxK eur

2) Materiele kosten KB-NA voor opzetten en begeleiden project

- Organisatiekosten van in-house evenementen : 6 events a 500 eur = 3000
- Communicatiekosten: 2000

Subtotaal: 5K eur

3) Personele kosten KB-NA voor opzetten en begeleiden project

- Werving: 1000 eur
- Standaard werkplek : 4000 eur
- Loonkosten "on-staff champion(s)" . Aannee is 12 maanden (duur WiR + 3 maanden pre- en post werkzaamheden) a 0.3 FTE schaal xx (xx p/j) = xxK euro
- Inzet collectiespecialisten en andere KB-NA-medewerkers: xxK eur

Subtotaal: xxK eur (pro memori)

Totaal: xxK + xxK (pro memori)